

Jaminan/Agunan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik *VOSviewer*

**Ditasari Cahyaningrum, Hany Nur Mutiara Hariyono, Eka Wahyu Hestya
Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Jaminan/Agunan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci "Jaminan/Agunan" dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Jaminan/Agunan berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 358 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar jaminan/agunan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Jaminan/Agunan, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Jaminan; Agunan; Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional; Studi Pustaka; Bibliometrik; *VOSviewer*

Pendahuluan

Perbankan merupakan salah satu penggerak pembangunan negara yang utama, karena perbankan memiliki peran penting dalam menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat sebagai pembiayaan yang konsumtif dan produktif (Rachman et al., 2021).

Sistem perbankan yang dikenal sebagai perbankan syariah dibentuk dengan menggunakan hukum Islam sebagai dasar pemikirannya. Nasabah dan bank syariah memiliki hubungan kontraktual yang mengatur hubungan hukum antara keduanya. Kata "*contract*" memiliki arti yang sama dengan "*agreement*" dalam bahasa Inggris. Kata "*akad*" yang berasal dari bahasa Arab, "*Al-Aqdun*", berarti ikatan atau simpul pada tali. Menurut fikih, akad adalah perjanjian antara penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang didukung oleh *syara'* (Nursakti, 2018).

Agunan atau jaminan terwujud sebagai hasil kesepakatan pembiayaan antara nasabah pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha (*mudharib*). Jaminan diperlukan untuk menjamin pengembalian uang bank karena akad tersebut membebaskan kewajiban kepada pelaku usaha (*mudharib*) untuk mengembalikan dana yang dipinjam. Namun, terkadang terjadi kesulitan

dalam mengembalikan dana tersebut, salah satunya adalah kecerobohan pelanggan dalam mengembalikan dana (Isnaini, 2019).

Menurut Pasal 1233 KUHP, setiap perjanjian dibuat baik dengan persetujuan atau melalui penerapan hukum. Perjanjian merupakan sumber kewajiban. Oleh karena itu, akad merupakan sumber perikatan. Maka, apapun yang diputuskan oleh para pihak harus dianggap sebagai kesepakatan sadar dan sukarela yang dicapai sesuai dengan kehendak mereka. Pasal 1313 KUHP menegaskan kembali ketentuan ini dengan menyatakan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih orang lain (Irianto, 2017).

Artikel ilmiah tentang jaminan dan agunan di bank syariah sering diterbitkan setiap tahun. Mulai tahun 2001 hingga 2022, terdapat 456 kajian tentang jaminan dan agunan di perbankan syariah yang tersedia di Garda Rujukan Digital (Garuda). Ini menunjukkan tingginya minat para peneliti terhadap kajian jaminan dan agunan di perbankan syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Jaminan/Agunan menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar Jaminan/Agunan, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Jaminan/Agunan, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Undang-Undang Perbankan tahun 1992 mengakui istilah hukum (jaminan) dan istilah teknis (agunan). Pengertian kata jaminan dalam Undang-Undang ini berbeda dengan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967. Sementara itu, Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 mendefinisikan agunan sebagai jaminan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menjelaskan pengertian jaminan sebagai ajaran tentang kemampuan dan kesanggupan. Benda yang dimaksud dan diinginkan oleh Pasal 1131 Undang-Undang KUH Perdata adalah: "Semua harta tertagih, baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan semua perikatan (Pandean, 2016).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan

lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah.

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi klaster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis klaster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (heatmap), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi pustaka (*library research*). Objek penelitiannya adalah Jaminan atau Agunan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Jaminan atau Agunan yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel, Mendeley Dekstop, VOSviewer, dan Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website Garuda* dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci “*Jaminan*”, “*Agunan*”, dan “*Collateral*” dalam kurun waktu seluruh tahun (2001-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software algoritma VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi studi pustaka (*library research*) (Budianto, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Jaminan atau Agunan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Hasil pencarian publikasi ilmiah mengenai Jaminan atau Agunan selama 22 tahun, yaitu dari tahun 2001 hingga 2022, menunjukkan pertumbuhan publikasi jurnal setiap tahun, terutama selama 9 tahun terakhir. Terdapat 424 judul artikel yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional yang telah terakreditasi. Tahun 2019 sendiri terdapat 57 artikel yang diterbitkan, sehingga setiap tahun lebih dari 40 artikel penelitian tentang Jaminan dan Agunan diterbitkan.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Jaminan atau Agunan berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2001	1	2011	2	2017	37
2005	1	2012	4	2018	62
2006	2	2013	28	2019	57
2007	1	2014	29	2020	42
2009	2	2015	21	2021	50

2010	1	2016	45	2022	39
Jumlah Artikel Publikasi 424					

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 14 afiliasi/lembaga yang paling banyak mempublikasikan artikel penelitian seputar Jaminan atau Agunan. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum merupakan lembaga penerbit jurnal yang paling banyak mempublikasikan hasil penelitian seputar Jaminan atau Agunan, dengan jumlah sebanyak 36 artikel.

Tabel 2. Jurnal penerbit publikasi ilmiah seputar Jaminan/Agunan

Nama Lembaga / Afiliasi	Jumlah Publikasi
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum	36
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum	35
Premise Law Jurnal	22
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum	17
Lex Privatum	11
Jurnal Privat Law	10
Diponegoro Law Journal	9
Jurnal Civil Law USU	8
Indonesian Notary	7
Dinamika	6
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan	5
DiH : Jurnal Ilmu Hukum	4
Jurnal Ilmiah Advokasi	3
Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah	2

(Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Rohimah et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, 2023) (Rohmandika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Gozali et al., 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al., 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Rohmah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023)

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Peneliti terproduktif yang menulis jurnal seputar jaminan/agunan rata-rata sebanyak 2 artikel. Mereka adalah: Atika (Universitas Sebelas Maret), Atika, Kiafsy Agstaiamy Sitorus (Universitas Negeri Sumatera Utara), Amanda Feby Fitrayani, Akhmad Budi Cahyo (Universitas Indonesia), Fitriaty Pangerang (Politeknik Negeri Ujung Pandang), Muhammad Hatta Pramata (Universitas

- Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 28 topik, yaitu: *accordance, agreement, article, case approach, certificate, court, creditor, debt, debtor, debtor default, developer, execution, implementation, issue, legal consequence, lending, loan agreement, mechanism, money, mortgage, mortgage guarantee, object, observation, problem, procedure, purchase, stage, transfer.*
- Kluster 3. Warna biru terdiri dari 20 topik, yaitu: *addition, appraisal, bank, bank credit agreement, conceptual approach, credit contract, economic value, fiduciary, fiduciary collateral, fiduciary collateral object, fiduciary guarantee, jaminan fidusia, law number, legal research, normative legal research, obstacle, property, registration, responsibility, value.*
- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 17 topik, yaitu: *additional guaranmtee, asset, civil code, data collection technique, debtor, district court, effectiveness, existence, law, legal protection, legislation, loss, personal gaurantee, primary data, protection, secondary data, settlement.*
- Kluster 5. Warna hijau terdiri dari 16 topik, yaitu: *agunan, auction, bad credit, bank perkreditan rakyat, banking law, debitur, jaminan, jaminan hak, kredit, kredit macet, kreditur, kualitatif, kur, penyelesaian kredit macet, perjanjian kredit, pihak ketiga.*
- Kluster 6. Warna hitam terdiri dari 14 topik, yaitu: *bank mandiri, bank rakyat indonesia, bank tabungan negara, building, credit agreement, credit facility, credit guarantee, encumbrance, hypothecation, jaminan kredit, persero, pledge, process, repayment.*

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Jaminan/Agunan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi pustaka pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 358 topik penelitian seputar jaminan/agunan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional, yaitu:

- TINJAUAN YURIDIS SEPEDA MOTOR SEBAGAI AGUNAN DALAM LEMBAGA JAMINAN
- PENILAIAN ATAS AGUNAN KREDIT BERSTATUS SURAT HIJAU
- MODEL PENENTUAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA BANK MANDIRI
- Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Penyimpanan Agunan Pada Perum Pegadaian
- PENGUASAAN DOKUMEN DAN PENGIKATAN AGUNAN DENGAN SURAT KUASA MEMBEBAKANKAN HAK TANGGUNGAN DALAM PEMBERIAN KREDIT EXPLOITASI
- PENGEMBANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI COLLATERAL (AGUNAN) UNTUK MENDAPATKAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA
- SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) PADA STANDARD CHARTERED BANK
- Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Tanpa Agunan Di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Cabang Semarang
- ANALISA NILAI AGUNAN DARI NILAI PASAR DAN NILAI SEWA RUMAH TINGGAL JALAN AW SYAHRANIE KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN AGUNAN AKTA JUAL BELI TANPA DIBEKANI HAK TANGGUNGAN (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Unit Turen)
- PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN DALAM PELAKSANAAN PENYEDIAAN DANA BERGULIR DAN KREDIT MIKRO PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI (Studi di Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo)
- Analisa Nilai Agunan Rumah Tinggal di Medokan Asri Utara XII Surabaya
- IMPLEMENTASI KREDIT TANPA AGUNAN DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI PADA PT BANK OVERSEAS CHINEESE BANKING CORPORATION (OCBC) NISP TBK CABANG DENPASAR
- ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENETAPAN RESIKO KREDIT PADA PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk CABANG SUDIRMAN PALEMBANG
- AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) ATAS KREDIT MACET PADA PT. BPR TATA ANJUNG SARI
- SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) PADA STANDARD CHARTERED BANK
- EKSISTENSI AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH DI DENPASAR
- ANALISIS KINERJA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAN PENILAIAN AGUNAN DALAM KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG MANADO
- PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KREDIT MACET DI PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKPRI) KOTA MALANG
- PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA TANPA AGUNAN
- PELAKSANAAN KREDIT MIKRO DENGAN AGUNAN SERTIFIKAT TANPA DIBEKANI HAK TANGGUNGAN DI KABUPATEN BLITAR
- Analisa Nilai Agunan Rumah Tinggal Jl. Gebang Lor No.62 Surabaya
- IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA TANPA AGUNAN (Studi di Danamon Simpan Pinjam Unit Turen)
- OPTIMALISASI NILAI EKONOMI HAK MEREK MENJADI AGUNAN KREDIT DI BANK (Kajian Kritis Peraturan Perundang-undangan di bidang Hak kekayaan intelektual, Perbankan, dan Fidusia)
- Analisa Nilai Agunan Rumah Tinggal di Perumahan Permata Jingga Blok Teratai No. 12 Malang
- Pengaruh Sikap dan Norma Subyektif Terhadap Niat Nasabah Dalam Memilih Kredit Tanpa Agunan Pada Bank Permata Cabang Denpasar
- Identifikasi Modal Sosial pada Sistem Pembiayaan Tanpa Agunan (Studi pada Koperasi Pandawa Kecamatan Sukun Kota Malang)
- HUKUM AGUNAN DALAM EKONOMI ISLAM
- PENGARUH KEPUASAN LAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH DALAM MENGGUNAKAN KREDIT TANPA AGUNAN

- Penerapan Algoritma Decision Tree Untuk Penilaian Agunan Pengajuan Kredit
- Aspek Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan Kapal
- PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BANK DENGAN JASA PENILAIAN PUBLIK (KJPP) DALAM HAL PENILAIAN AGUNAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (SUATU PENELITIAN DI PT. BANK CIMB NIAGA TBK, CABANG MEDAN BUKIT BARISAN)
- KEWAJIBAN DEBITUR UNTUK MENGASURANSIKAN BARANG AGUNAN DENGAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK PEMERINTAH DAN SWASTA
- EFEKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA BANK UMUM
- HAK SISTEM PEMILIKAN TANAH BANGSA INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PENERAPAN HAK-HAK DERIVATIF DALAM RANGKA AGUNAN UTANG-PIUTANG
- PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA AGUNAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015 PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG TABANAN UNIT PEREAN
- EKSEKUSI KREDIT MACET PADA BANK DANAMON TERHADAP PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN DI KABUPATEN SEMARANG
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR YANG MEMBERIKAN PINJAMAN KREDIT TANPA AGUNAN (STUDI BANK BNI CABANG BALIGE)
- TANGGUNG JAWAB JASA PENILAI PUBLIK DALAM MENENTUKAN NILAI AGUNAN TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN YANG DIBEKANI HAK TANGGUNGAN
- PENERAPAN PASAL 3 PERATURAN BANK INDONESIA NO. 17/10/PBI/2015 TENTANG LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI MENGENAI PERHITUNGAN KREDIT DAN NILAI AGUNAN DALAM KREDIT RUMAH TINGGAL (Studi Pada Bank BTN Cab. Malang)
- PENGIKATAN PERJANJIAN DAN AGUNAN KREDIT
- PENERAPAN PASAL 10 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT TERKAIT AGUNAN TAMBAHAN TANPA PERIKATAN (Studi di Bank BRI Unit Kartini Blitar)
- ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH ATAS AGUNAN HARTA TIDAK BERGERAK (Studi pada PT Bank Mandiri Tbk. Unit Mikro Cabang Probolinggo Kraksaan)
- ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) UNIT APARTEMEN SEBAGAI AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT INVESTASI (STUDI DI PT.BANK NATIONALNOBU TBK)
- ANALISIS YURIDIS ATAS SK PNS YANG DIJADIKAN AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (STUDI PADA PT. BANK SUMUT IMAM BONJOL MEDAN)
- PENGARUH KARAKTER INDIVIDU, USAHA DAN AGUNAN TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. KCM PURI NIRWANA

- PENILAIAN AGUNAN PROPERTY PENGAJUAN KREDIT MENGGUNAKAN OPTIMASI ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE BERBASIS PARTICLE SWARM OPTIMIZATION
- KEPASTIAN HUKUM NILAI HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK AGUNAN DALAM PERMOHONAN PENGAJUAN KREDIT PERBANKAN
- PERTIMBANGAN YURIDIS BANK DALAM MENENTUKAN CARA PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DENGAN AGUNAN HAK TANGGUNGAN (Studi di Bank Danamon cabang Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk)
- RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI DATA AGUNAN DAN DATA LEGALITAS USAHA DI BNI CABANG MAMUJU
- RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI DATA ASURANSI AGUNAN NASABAH DI BAGIAN SENTRA KREDIT KECIL (SKC) BNI CAB PARE-PARE
- Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan
- Peranan Notaris Dalam Pengikatan Agunan Dengan Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan)
- Batasan Rumah Susun yang Dijadikan Agunan pada Bank
- PROBLEMATIKA PEMBERIAN KREDIT BERDASARKAN AGUNAN BERSTATUS SK CAMAT DAN COVER NOTE NOTARIS (STUDI KASUS PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK CABANG LUBUK PAKAM
- PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PELELANGAN AGUNAN STUDI KASUS PADA PT. BANK SUMUT CABANG UTAMA MEDAN
- PELAKSANAAN PERJANJIAN TANAH HAK MILIK BERSAMA SEBAGAI AGUNAN DALAM KREDIT DI BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
- PENYELESAIAN SENGKETA PENGIKATAN AGUNAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH
- IMPLIKASI YURIDIS FOTOKOPI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILEGALISASI SEBAGAI AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI DI PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ASHI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI)
- PENYELESAIAN PERMASALAHAN KREDIT TANPA AGUNAN (UMKM) DI DENPASAR
- Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bee Mass Ngawi
- Tinjauan Yuridis Covernote Notaris/PPAT Terkait Pemasangan Hak Tanggungan Agunan Bank
- PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP OBJEK AGUNAN YANG MENGGUNAKAN SURAT KUASA MENJUAL APABILA PEMBERI KUASA MENINGGAL DUNIA
- PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA BERSTATUS AGUNAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI
- Pemberdayaan UMKM Berbasis Penilaian Agunan Sebagai Upaya Peningkatan Akses Ke Perbankan

- ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT AGUNAN RUMAH (KAR) PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG MANADO
- THE LEGAL ASPECT OF CREDIT WITHOUT COLLATERAL IN INDONESIA (ASPEK HUKUM KREDIT TANPA AGUNAN DI INDONESIA)
- PELATIHAN PEMBUATAN BUSINESS PLAN MENGANTAR POSDAYA MERGOSINGO DAN POSDAYA TAMAN RAJUT MENDAPATKAN PINJAMAN BUNGA RENDAH DAN TANPA AGUNAN DARI YAYASAN DAMANDIRI GUNA MENGEMBANGKAN USAHA
- Batasan Rumah Susun Yang Dijadikan Agunan Pada Bank
- PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA AGUNAN PADA PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP) KABUPATEN DHAMASRAYA
- PENGATURAN PENGGUNAAN SURAT ORDER DALAM PROSES PENGIKATAN AGUNAN KREDIT BERUPA HAK TANGGUNGAN
- TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN LELANG ATAS AGUNAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERKARA KREDIT MACET (STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PDT/2015/PT.MDN)
- Pengaruh Ketiadaan Agunan dan Denda Terhadap Minat Nasabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pare
- ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA SISTEM KREDIT DENGAN AGUNAN DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) MAROBA ITE CABANG BENGKULU
- DATA MINING KLASIFIKASI NASABAH DALAM PENGAJUAN KREDIT TANPA AGUNAN DENGAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR (STUDI KASUS: PT. BPR DIORI GANDA)
- ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI TANPA AGUNAN PADA BANK PASAR KOTA PONTIANAK
- Penggunaan Agunan Pada Akad Musyarakah Bank Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP SENGKETA AGUNAN YANG MENGAKIBATKAN BATALNYA PERJANJIAN KREDIT
- LELANG BARANG AGUNAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
- Tinjauan Tentang Pelaksanaan Lelang Atas Agunan Hak Tanggungan Dalam Perkara Kredit Macet (Studi Putusan Nomor 86/PDT/2015/PT.MDN)
- Keabsahan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Dibuat Terhadap Agunan Yang Masih Terikat Hak Tanggungan Untuk Kreditor Lain
- Tinjauan Yuridis Covernote Notaris/PPAT Terkait Pemasangan Hak Tanggungan Agunan Bank
- Analisis Pemberian Kredit pada Usaha Mikro Kecil Menengah Tanpa Agunan pada PT. Bank Danamon Tbk
- Tinjauan Atas Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Tanpa Agunan Tambahan Di Koperasi
- PROSES NEGOSIASI PADA PENGAJUAN KREDIT BANK (STUDI KASUS DI BAGIAN KREDIT TANPA AGUNAN PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN TBK KCU SU DIRMAN BANDUNG)

- METODE GENERALIZED MEAN DISTANCE-BASED K-NEAREST NEIGHBOR CLASSIFIER (GMDKNN) UNTUK ANALISIS CREDIT SCORING CALON DEBITUR KREDIT TANPA AGUNAN (KTA)
- ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PERSETUJUAN FASILITAS PEMBIAYAAN SYARIAH BERIKUTNYA PADA PRODUK PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN (PTA) (Studi Kasus PT. Bank ABC Syariah di Indonesia)
- KAJIAN YURIDIS AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) OLEH BANK
- IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA TANPA AGUNAN
- ASPEK AGUNAN PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT
- PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KREDITUR DI PERSEROAN DAERAH BPR BANK KLATEN
- WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT AGUNAN RUMAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk CABANG PONTIANAK
- HAK EKSEKUSI KREDITOR SEPARATIS TERHADAP BENDA AGUNAN DALAM KEPAILITAN
- PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TENTANG STATUS HUKUM BENDA AGUNAN MILIK PIHAK KETIGA DALAM KEPAILITAN DEBITOR (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit 2015 Jo. Nomor 157 k/Pdt.Sus-Pailit/2014 Jo. Nomor 18/Plw.Pailit/2013/PN-
- PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI PEMBELIAN DAN PENJUALAN AGUNAN OLEH PIHAK BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
- KREDITUR DAN DEBITUR DENGAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN
- Analisis penilaian aspek agunan pada pembiayaan murabahah
- Studi Yuridis Onrechtmatigedaad Sebagai Faktor Untuk Lelang Pembatalan Dalam Obyek Agunan
- PELAKSANAAN KUASA MENJUAL AGUNAN KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT SUDIRMAN PEKANBARU
- PERAN AUDIT INTERNAL DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENGAJUAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA PERUSAHAAN PERBANKKAN DI INDONESIA
- Perlindungan Hukum terhadap Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- KAJIAN TENTANG KEDUDUKAN AGUNAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH
- TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI PENJUALAN AGUNAN OLEH BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
- Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Di Bank Permata; Studi Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanpa Agunan

- TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH HAK MILIK BERSAMA SEBAGAI AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996
- PELAKSANAAN LELANG AGUNAN TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH
- PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BANK BRI SYARIAH AKIBAT HILANGNYA AGUNAN DEBITUR DI KOTA BALIKPAPAN
- Perlindungan Hukum Data Agunan Debitur dalam Perspektif Kerahasiaan Perbankan
- TINJAUAN TERHADAP KONSEP AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH
- KONSTRUKSI HUKUM SERTIFIKAT GURU SEBAGAI AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN DI INDONESIA (Studi di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta)
- EKSEKUSI JAMINAN TAMBAHAN PADA PERJANJIAN KREDIT SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI AGUNAN BANK
- EXPLORASI ALGORITMA C4.5 DAN FORWARD FEATURE SELECTION UNTUK MENENTUKAN DEBITUR BAIK DAN DEBITUR BERMASALAH PADA PRODUK KREDIT TANPA AGUNAN (KTA)
- POTENSI MODAL SOSIAL MASYARAKAT DAERAH PASCA BENCANA DI KABUPATEN PONOROGO (INISIASI MODEL AGUNAN ALTERNATIF BERBASIS MODAL SOSIAL)
- ANALISIS AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA BER AGUNAN EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di PT BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik)
- PENILAI AGUNAN HAK CIPTA DALAM PERBANKAN DI INDONESIA
- PENGARUH NON PERFORMING LOAN (NPL) TERHADAP PENYALURAN KREDIT AGUNAN RUMAH (KAR) PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
- MANAJEMEN RISIKO PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN UNTUK MENGURANGI RISIKO KREDIT DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG UTAMA FATMAWATI
- RECOVERY ASET DAERAH YANG DIJADIKAN AGUNAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN BUMD
- PENGARUH GADAI AGUNAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)
- ASPEK HUKUM PRUDENTIAL PRINCIPLE DAN THE FIVE C OF CREDIT ANALYSIS DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN OLEH BANK DAN AKIBAT HUKUMNYA
- PENGARUH KREDIT MIKRO, AGUNAN KREDIT DAN CAPACITY BUILDING TERHADAP KINERJA KEUANGAN USAHA MIKRO (Studi Anggota Unit Pengelola Keuangan – BKM Kota Kendari)
- ANALISIS HAK ATAS MEREK SEBAGAI AGUNAN DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK
- PERALIHAN HAK TANGUNGAN SECARA DIBAWAH TANGAN ATAS TANAH AGUNAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANGSINTONG KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR RIAU

- EFEKTIFITAS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI BANK JATIM DENGAN PENJUALAN AGUNAN DI BAWAH TANGAN
- Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Legalitas Bank Perkreditan Rakyat Dalam Melakukan Prosedur Agunan Yang Diambil Alih Pada Objek Hak Tanggungan
- Aspek Agunan sebagai Perlindungan Hukum bagi Bank Selaku Penyedia Layanan Kredit Online
- Penerapan Prinsip Cross Default Dan Cross Collateral Pada Perjanjian Kredit Dengan Agunan Hak Atas Tanah (Studi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.)
- Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Bank
- AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH : SEBUAH MEKANISME DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET
- Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan
- PENGARUH SUKU BUNGA PINJAMAN, UMUR PERUSAHAAN DAN AGUNAN TERHADAP KEPUTUSAN PERMINTAAN KREDIT (Studi Kasus Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Solo Raya)
- Independensi Penentuan Jumlah Nilai Agunan dalam Perjanjian Kredit yang Dilakukan oleh Appraisal Bank
- Penanganan dan Upaya Oleh Bank Pada Debitur Kredit UMKM Bermasalah Dengan Memberikan Penyediaan Agunan Tambahan Pada PT BPR Sinar Kuta
- Penyelesaian Kredit Yang Dijamin Hak Tanggungan Dengan Ayda (Aguan Yang Diambil Alih) Bank Melalui Lelang
- PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT TANPA AGUNAN YANG DISALURKAN PT BANK MANDIRI, Tbk
- ANALISIS PENYERTAAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN MUDARABAH: : Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah
- Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Pinjam Meminjam Uang Tanpa Agunan Berbasis Teknologi Informasi
- PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI ATAS OBJEK AGUNAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK KALBAR CABANG PUTUSSIBAU
- Pengaruh tata kelola perusahaan, kualitas audit, dan konservatisme terhadap persyaratan agunan pinjaman
- Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PINJAMAN DANA TANPA AGUNAN DIMASA PANDEMI COVID-19
- PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG AGUNAN PERBANKAN DI DESA SUNGAI KUNING KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU
- PENGATURAN KEBIJAKAN KREDIT TANPA AGUNAN DI INDONESIA
- MEKANISME PENGAMBILALIHAN AGUNAN OLEH BANK PEKREDITAN RAKYAT YANG DILETAKKAN HAK TANGGUNGAN TERKAIT PENYELESAIAN KREDIT MACET

- FUNGSI PENGUASAAN DOKUMEN DAN PENGIKATAN AGUNAN SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN
- Tanggung Jawab Debitur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Kuta imba Kabupaten Badung
- PENGATURAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN BERDASARKAN HUKUM PERBANKAN
- PENGARUH PROMOSI PENJUALAN DAN PERSONAL SELLING TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN KREDIT TANPA AGUNAN
- PENYERAHAN OBJEK AGUNAN DENGAN PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
- FUNGSI AGUNAN DALAM PERBANKAN SYARIAH DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (The Function of Collateral in Sharia Banking from The Perspective of Positive Law and Islamic Law
- ANALISIS YURIDIS AGUNAN SK PNS DITINJAU DARI FATWA DSN TENTANG RAHN TASJILY
- TINJAUAN HUKUM TERKAIT TAWARAN KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)
- PELAKSANAAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PADMA DENPASAR
- Penilaian Aspek Agunan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus RFO BSI Tbk, Medan)
- Konsekuensi Yuridis Agunan yang Diambil Alih Terhadap Hapusnya Perikatan
- Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan Manipulasi Data Agunan Dalam Pengajuan Kredit Pada Bank BUMD
- Karakteristik Kegiatan Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Pemanfaatan untuk Agunan
- KAJIAN YURIDIS UNTUK EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS KREDIT PERSEROAN TERBATAS DENGAN AGUNAN ASET PRIBADI (Studi kasus Putusan atas Perkara Nomor 348/Pdt.G/2020/PN Sby)
- UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA AGUNAN DALAM PEER TO PEER LENDING
- Praktik Penerapan Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Kepada Pegawai Perusahaan
- Penerapan Finite State Automata Dalam Proses Pengajuan Pembiayaan Tanpa Agunan (Mitraguna) Di PT Bank Syariah Indonesia
- Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dan Bank Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Apabila Terjadi Kredit Bermasalah Pasca Pandemi Covid 19
- ANALISIS PENETAPAN KELAYAKAN AGUNAN DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DITINJAU DARI MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada BPRS Rahma Syariah Kediri)
- Akibat Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan Kredit Yang Belum dikuasai (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2020)
- JUDUL JURNAL (COLLATERAL)
- Selling Authorization Legal Agreement Status Will Be Weighed Against Collateral Mortgage (Case Study PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.)
- Idea of Collateral and Guarantor in Islamic Bank Financing

- PENERAPAN KONSEP CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION (5C) DALAM SISTEM PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK UNIT MANDIRI MITRA USAHA BALIKPAPAN UNIVERSITAS BALIKPAPAN
- Collateral As Expired Solution a Risk of Mudharabah Financing (Case Study of Bank Syariah Mandiri Bank KCP. Ponorogo)
- THE EFFECT OF CUSTOMERS' INCOME, BUSINESS CAPITAL, MARGIN AND COLLATERAL VALUE ON MURABAHAH FINANCING DEMAND AT BANK BNI SYARIAH MIKRO KANTOR CABANG PEMBANTU PRAYA.
- PATENTS AS FIDUCIARY COLLATERAL IN BANK CREDIT
- Pengaruh Prinsip Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit PT. Bank Negara Indonesia KCU Cibinong Tahun 2020
- Penerapan Prinsip Cross Default Dan Cross Collateral Pada Perjanjian Kredit Dengan Agunan Hak Atas Tanah (Studi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.)
- Legality of Execution of Collateral Based on Electronic Mortgage Certificate in Bank Credit Agreement
- PENGARUH CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, CONDITION DAN COLLATERAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA PT BANK SUMUT DIVISI USAHA SYARIAH
- Factors Affecting Collateral Valuation Performance During the Covid-19 Pandemic: An Evidence from Islamic Bank in Indonesia
- ANALISIS PELAKSANAAN COLLATERAL AUCTION PADA BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
- JUDUL JURNAL (JAMINAN)
- PENGEMBANGAN MODEL HEDONIC SEBAGAI ALAT UNTUK MENENTUKAN NILAI JAMINAN TANAH UNTUK KREDIT BANK
- PEMANFAATAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
- IMPLIKASI UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BANK SEBAGAI KREDITUR
- Pelaksanaan Jaminan Hak Tanggungan Kapal Laut Antara PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi Dengan PT. Sabak Indah Di Tanjung Jabung Timur
- Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Sebagai Jaminan Kredit Di Bank
- ANALISIS TERHADAP PENETAPAN No : 01/ Pen.Pdt.G/ Eks/ HT/2010/ PN-Pms Tentang EKSEKUSI BARANG JAMINAN OLEH BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH
- Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) Pada PT.Bank Artha Graha Internasional Tbk Cabang Samarinda
- TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DI DAFTARKAN TERHADAP PEMINJAMAN KREDIT PADA BANK
- ASPEK HUKUM LEMBAGA JAMINAN BANK GARANSI LEGAL ASPECTS OF BANK GUARANTEE SECURITY AGENCY
- PROBLEMATIKA KREDIT MACET DENGAN JAMINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM BENTUK FIDUSIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMARINDA

- UPAYA PENANGANAN KREDIT SERTIFIKAT MASAL SWADAYA (SMS) DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LAMONGAN
- KESESUAIAN PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN RAHN BERMASALAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi di PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang)
- PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM HAL PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR TANPA PERSETUJUAN KREDITUR (Studi di PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Kabupaten Pamekasan)
- TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN PERSONAL GUARANTEE (Study Pada Bank BRI Cabang KCP Willem Iskandar)
- JAMINAN GADAI DEPOSITO DALAM PERJANJIAN BANK GARANSI DI PT. BANK VICTORIA SYARIAH JAKARTA
- PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT PENDIDIK DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BUMI PENDAWA RAHARJA CIANJUR
- PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG DEBITORNYA MENGADAKAN PERJANJIAN KAWIN (Studi Kasus Macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Semarang Pattimura)
- Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia pada Perjanjian Kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Simpang Artha Sokaraja
- AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR PENERIMA FIDUSIA APABILA OBJEK JAMINAN FIDUSIA MUSNAH (Studi Di PT. Bank BNI Syariah Cabang Semarang)
- EFEKTIVITAS PERJANJIAN PENANGGUNGAN SEBAGAI PENGIKATAN JAMINAN KREDIT DI BANK PERKREDITAN RAKYAT KRANJI KRIDA SEJAHTERA KOTA BEKASI
- AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN CESSIE PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. COMMERCIAL BANKING CENTER CABANG DENPASAR
- PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN STUDI DI BANK BNI CABANG GATSU BARAT
- PENANGGUHAN EKSEKUSI OBJEK HAK JAMINAN KREDIT DI BANK DARI PERUSAHAAN YANG PAILIT
- PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG BERUPA STOK BARANG DAGANGAN (HEWAN TERNAK) (Studi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pati)
- Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang (Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekalongan)
- MANFAAT JAMINAN FIDUSIA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK
- Analisis Pembayaran Klaim PT. Jamsostek (Persero) pada Karyawan Bank Lampung Di Bandar Lampung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Fasilitas Kredit Tanpa Hak Jaminan Kebendaan (Studi Pemberian Kartu Kredit Di Bank Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/Hasil Penelitian)

- Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris atas Fasilitas Kredit “Solusi Modal” Tanpa Jaminan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang).
- UPAYA BANK DALAM MENANGANI DEBITUR KREDIT USAHA RAKYAT BERMASALAH MELALUI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN JAMINAN TAMBAHAN (Studi kasus di Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo)
- PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG ATAS GABAH (Studi di PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto)
- Analisa Pengaruh Kepercayaan, Jaminan Rasa Aman, dan Aksesibilitas terhadap Minat Menabung Nasabah Bank Danamon di Surabaya
- PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG FIKTIF. (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Tulungagung).
- FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (STUDI PADA PT BANK KALSEL SYARIAH CABANG BANJARMASIN)
- EKSISTENSI GADAI SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN DI TENGAH MENJAMURNYA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DEWASA INI
- DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN GADAI PADA BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT
- KEKUATAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRAKTIK PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK CABANG MEDAN
- EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI BANK SYARIAH MANDIRI KOTA MALANG DI TINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 68 TAHUN 2008
- HAK ATAS PENSIUN SEBAGAI JAMINAN HUTANG PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SAMARINDA
- Implementasi Jaminan Fidusia Atas Pembiayaan Murabahah Di BPR (Bank Pembiayaan Rakyat) Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik
- TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG MUSNAH DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
- KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN BANK SELAKU PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS BERAKHIRNYA SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DIATAS HAK PENGELOLAAN (HPL) YANG MENJADI OBJEK JAMINAN (STUDI : PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, TBK CABANG MEDAN DIPONEGORO)
- ANALISIS YURIDIS FAKTOR PENGHAMBAT EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM MELINDUNGIKREDITUR (STUDIPADA PT. BANK M ANDIRI (PERSERO), Tbk BALAIKOTA MEDAN)
- PENGARUH BESARNYA JAMINAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DI BANK BPR JAWA TIMUR (BANK UMKM JAWA TIMUR) CABANG MAGETAN TAHUN 2012/2013
- Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan
- PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT JAMINAN PERORANGAN TERKAIT DEBITUR WANPRESTASI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
- TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP MUSNAHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

- PENANGANAN KREDIT MULTIGUNA BERMASALAH DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH PT BANK JATIM TBK. CABANG MALANG
- KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI OBJEK JAMINAN DI PT. BANK RIAU KEPRI CABANG UTAMA PEKANBARU
- TINDAKAN HUKUM BANK SEBAGAI PEMBIAYA TERHADAP JAMINAN FIDUCIA PADA SAAT TERJADINYA KREDIT MACET
- EKSISTENSI DAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN SEBAGAI JAMINAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK
- PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BANK DENGAN JAMINAN DEPOSITO BERJANGKA
- ANALISA MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS KREDIT MODAL KERJA OLEH BANK MELALUI MEKANISME “TAKE OVER” (Kajian Mengenai Prosedur Dan Jaminan Pada Bank Swasta Di Medan)
- TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAKAN DEBITUR YANG MENOLAK PENGOSONGAN BARANG JAMINAN YANG DIEKSEKUSI OLEH BANK
- TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN BENDA JAMINAN HAK TANGGUNGAN KEPADA BANK YANG TERKAIT KASUS KORUPSI
- KEDUDUKAN BANK SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN KEBENDAAN TERHADAP ADANYA PENANGGUHAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN
- EFEKTIVITAS HUKUM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT OLEH BANK DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN BERPERINGKAT (STUDI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG MALANG)
- EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YANG DIKAT DENGAN FIDUSIA DI BANK
- PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA DEBITUR PT. BANK DKI JAKARTA PUSAT
- ANALISIS PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAI SAHAM PADA KASUS DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT MELAWAN BECKETT,PTE.LTD.
- ANALISIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN OBJEK JAMINAN BERUPA SURAT KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDA PADA BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL DENPASAR
- JAMINAN PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM PENYALURAN DANA BAGI MASYARAKAT
- FAKTOR-FAKTOR BANK DALAM MEMBERIKAN PINJAMAN KREDIT DENGAN JAMINAN BARANG KOMODITAS
- AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) TUAH NEGERI MANDIRI PEKANBARU
- PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI OFFSET JAMINAN DI BANK BUKOPIN CABANG BANDA ACEH
- PENYELESAIAN SENGKETA PEMENUHAN JAMINAN HARI TUA BAGI PEKERJA PT. BANK BRI PERSERO DI CABANG BANDAR LAMPUNG (Analisis Putusan No. 7/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk)

- EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung)
- Upaya Perlindungan Kepada Pihak Bank Akibat Adanya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan oleh Pihak Nasabah Tanpa Adanya Persetujuan Terlebih Dahulu dari Pihak Bank (Studi Kasus di PT. Bank Negara Indonesia, Malang) Adapun upaya untuk memberikan
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PADA KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM HAL TERJADI KREDIT MACET (Studi di Bank Jatim Cabang Malang)
- UPAYA KREDITUR (BANK) UNTUK MENDAPATKAN JAMINAN PEMBAYARAN PERJANJIAN KREDIT AKIBAT OBJEK JAMINAN BERPINDAH TANGAN KARENA PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Di Bank Bukopin Cabang Manado Sulawesi Utara)
- PERTIMBANGAN HUKUM BANK DALAM MENERIMA SERTIFIKAT EIGENDOM VERPONDING SEBAGAI JAMINAN KUR MIKRO (STUDI DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT PUCANG ANOM SURABAYA)
- EKSEKUSI OBYEK JAMINAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN (STUDI DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KAWI-MALANG)
- UPAYA PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM HAL DEBITUR MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung Unit Tugurante Ngunut)
- PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) UNIT BUKIT AGUNG CABANG PANGKALAN KERINCI DENGAN JAMINAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR)
- PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. PERMATA BANK Tbk CABANG PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
- FUNGSI JAMINAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT OLEH PIHAK BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
- PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA MELALUI ONLINE OLEH KREDITOR PENERIMA FIDUSIA (STUDI KASUS di BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SEMARANG)
- ANALISIS YURIDIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN JAMINAN KEBENDAAN PADA PERBANKAN SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG KOTA LHOKSEUMAWE)
- TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP MUSNAHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
- ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KREDITUR DALAM MASA PENGAWASAN SEBELUM DILELANG MENGALAMI KEHILANGAN SEBAGIAN PROPERTI BARANG JAMINAN (STUDI PADA PT. BANK SUMUT CABANG PEMBANTU MELATI)
- PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN PADA BANK MANDIRI CABANG PEMBANTU CITRA GARDEN MEDAN

- DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN PADA KREDIT DI BANK MANDIRI CABANG SANUR
- PERLAKUAN BANK MUAMALAT INDONESIA TERHADAP PEMBAYARAN KLAIM MUSNAHNYA BARANG JAMINAN DEBITUR OLEH PIHAK ASURANSI
- EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK TERHADAP PEMBIAYAAN BANK SYARIAH (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang)
- PERTIMBANGAN BANK DALAM MEMBERIKAN KREDIT MIKRO DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH TANPA DIBEKANI HAK TANGGUNGAN (Studi PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sulfat, Malang)
- PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN DEBITUR WANPRESTASI PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PONTIANAK
- JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG GADAI SAHAM PADA BANK UMUM NASIONAL DI INDONESIA
- PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR TANPA PERSETUJUAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
- ASPEK YURIDIS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO TANPA JAMINAN UNTUK USAHA KECIL MELALUI BANK NEGARA INDONESIA (BNI) CABANG SENTRA KREDIT KECIL (SKC) BNI MT. HARYONO SEMARANG
- PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN TANAH SURAT KETERANGAN (SK) CAMAT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG MEDAN SISINGAMANGARAJA
- UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET ATAS JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi pada PT Bank Sumut Cabang Stabat)
- TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT IZIN PEMAKAIAAN TEMPAT USAHA ANTARA DEBITUR DENGAN KREDITUR (Studi Pada Bank Danamon Cabang Medan)
- PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT MITRA-25 DAN MITRA-02 MELALUI PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN (Studi Di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga)
- TINJAUAN HUKUM TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA PEMINJAMAN KREDIT NON BANK
- MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA YANG OBJEK JAMINAN DIJUAL OLEH DEBITUR BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (Study Kasus di BPR di Malang)
- ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN LEMBAGA CESSIE DALAM PERJANJIAN KREDIT JAMINAN KIOS PADA PT. BANK DANAMON INDONESIA
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PURCHASING ORDER APABILA DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PERJANJIAN KREDIT PT. BANK MANDIRI DENGAN PT. ERA BANGUN JAYA)
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG YANG BERITIKAD BAIK ATAS GUGATAN PERLAWANAN DEBITOR PEMBERI

JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH DILELANG OLEH BANK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3564.K/PDT/2015)

- ANALISIS YURIDIS TERHADAP LELANG BARANG JAMINAN YANG HAK TANGGUNGANNYA BELUM TERPASANG (STUDI PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK)
- PEMBERIAN KREDIT PRODUKTIF TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk)
- PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPECAT (STUDI PADA PT. BANK ACEH CABANG KOTA SABANG)
- PEMBERIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN YANG JANGKA WAKTUNYA TELAH BERAKHIR SEDANGKAN PERJANJIAN KREDITNYA BELUM BERAKHIR
- PROSES PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN INTERNET BANKING SERTA JAMINAN YANG DIBERIKAN OLEH BANK BAGI NASABAH PENGGUNA INTERNET BANKING (STUDI PADA BANK BNI CABANG PADANG)
- PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK MILIK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA BANK TABUNGAN NEGARA CABANG MANADO MENURUT UU NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN
- Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga)
- PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM MENCEGAH KERUGIAN AKIBAT KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN PERSONAL GUARANTEE
- PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR AKIBAT PELANGGARAN ATAS PENILAIAN JAMINAN DALAM PENGIKATAN KREDIT OLEH JASA PENILAI PUBLIK (STUDI DI PT. BANK CIMB NIAGA KABUPATEN JEMBER)
- PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA ATAS OBJEK JAMINAN BERUPA PIUTANG YANG DIJAMINKAN ULANG (Studi di Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember)
- TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN COVER NOTE SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK
- KEWAJIBAN NASABAH UNTUK TIDAK MEMINDAH TANGANKAN BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG PONTIANAK
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMILIK JAMINAN KETIKA TIDAK DILAKSANAKANNYA PRINSIP KEHATI -HATIAN OLEH BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEMAKAI JAMINAN
- TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BERKAITAN DENGAN JAMINAN
- Keabsahan Jual Beli atas Objek Jaminan Hak Tanggungan oleh Bank yang dilakukan Tanpa melalui Mekanisme Lelang
- KARAKTERISTIK HUKUM DAN PELAKSANAAN BANK GARANSI DALAM JAMINAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI

- PENGATURAN HUKUM TATACARA PENILAIAN JAMINAN KREDIT PADA BANK UMUM NASIONAL BERDASARKAN UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
- SANKSI HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN MOBIL (STUDI DI PT. BANK X)
- TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN BENDA BERGERAK (MOBIL) AKIBAT KREDIT MACET (STUDI PADA PT BANK BNI, JL. PEMUDA, MEDAN)
- EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KAITANNYA DENGAN PERATURAN KAPOLRI NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI FIDUSIA(PT. BANK X DI MEDAN)
- PENGARUH RASIO KEUANGAN DAN JAMINAN DEBITUR TERHADAP PERSETUJUAN KREDIT RITEL SERTA DAMPAKNYA TERHADAP NON PERFORMING LOAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG DURI
- PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG DI BANK JATENG KANTOR CABANG JEPARA
- PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN SUKOHARJO
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DENGAN OBJEK BENDA INVENTORY (STOK BARANG DAGANGAN) STUDI PADA PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK CABANG MEDAN
- MEKANISME PENGGUNAAN JAMINAN KEBENDAAN (RAHN TASJILY) DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA
- PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR KLAIM PRODUK JAMINAN BANK GARANSI PADA PERUSAHAAN ASURANSI DI PROVINSI RIAU
- PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT INVESTASI BIASA DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK KALIMANTAN BARAT CABANG FLAMBOYAN
- JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA
- PENANGANAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN BARANG PERSEDIAAN (INVENTORY) BERDASARKAN PASAL 21 AYAT (1) DAN (2) JO PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ng
- PENGARUH SUKU BUNGA PENDAPATAN, JANGKA WAKTU KREDIT DAN TAKSIRAN JAMINAN NASABAH, TERHADAP JUMLAH PENGAMBILAN KREDIT DI PD BPR BANK KLATEN
- Penyelesaian Kredit Multiguna Bermasalah Pada Debitur Meninggal Dunia Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Jombang (Studi Kasus di PD BPR Bank Jombang)
- TINJAUAN HUKUM TENTANG BILYET GIRO SEBAGAI SURAT BERHARGA YANG DIJADIKAN JAMINAN BANK BILA NASABAH WANPRESTASI

- PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Karang)
- TANGGUNG JAWAB PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Raden Intan, Bandar Lampung)
- KEBIJAKAN JAMINAN FIDUSIA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU MERDEKA BOGOR
- KEDUDUKAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH: STUDI KASUS PADA BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP
- STAN PASAR SEBAGAI JAMINAN BERDASARKAN PERJANJIAN TENTANG PEMBERIAN HAK MEMAKAI RUANG (STAN) DI BANK CENTRAL ASIA
- KEWENANGAN NOTARIS”DALAM”PERJANJIAN”KREDIT” “DENGAN”JAMINAN”FIDUSIA” (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Malang)
- PROSES PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN ANALISIS JAMINAN (Studi Kasus di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan)
- ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSUN OLEH PT. BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL, Tbk CABANG KEDIRI JAWA TIMUR
- Pengaruh Jaminan, Empati Dan Keandalan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada KPR Bank BJB Cabang Bogor
- EFEKTIVITAS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA BAGI NASABAH YANG TIDAK MAU MENYERAHKAN OBYEK FIDUSIA SECARA SUKARELA (STUDI PADA PT. BANK PANIN, Tbk KCU BANJARMASIN)
- KEDUDUKAN JAMINAN DAN DENDA PADA PEMBIAYAAN BANK SYARIAH
- PERANAN AUDITOR SYARIAH PADA SISTEM JAMINAN HALAL DI BANK SYARIAH
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK KAITANNYA DENGAN EKSEKUSI JAMINAN HAK ATAS TANAH PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (STUDI PADA BANK BNI SYARIAH CABANG PONTIANAK)
- TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ATAS PENSUN SEBAGAI JAMINAN HUTANG PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG SAMARINDA
- PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TAKSASI OBJEK JAMINAN KREDIT BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN
- PENGIKATAN JAMINAN KREDIT BANK MELALUI LEMBAGA JAMINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN
- Analisis Yuridif Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Bank Menggunakan Parate Eksekusi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994
- Roya Partial Jaminan Hak Atas Tanah dalam Perjanjian Kredit di Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

- PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP SISTEM JAMINAN HUTANG PADA BANK
- PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK DANAMON, TBK UNIT PASAR SURUH SALATIGA
- PELELANGAN OBJEK JAMINAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH MELALUI KANTOR PELELANGAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DALAM PERSPEKTIF BAI' AL-MUZAYYADAH
- PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) WERDHI SEDANA KABUPATEN GIANYAR
- TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR ATAS PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN)
- PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA DI BADUNG
- PENGARUH JAMINAN PERLINDUNGAN DANA DEPOSITO DAN SIMPANAN BERENCANA TERHADAP MINAT NASABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU NGUNUT TULUNGAGUNG: USWATUN NA'IMAH
- EKSEKUSI JAMINAN KREDIT BERUPA KIOS PASAR OLEH BANK
- PENGATURAN BUY BACK GUARANTEE SEBAGAI JAMINAN TERKAIT PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM KREDIT PEMILIKAN RUMAH BAGI DEVELOPER
- ANALISIS YURIDIS PENGIKATAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM TAKE OVER CREDIT BANK KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH (STUDI PADA PT. BANK MANDIRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU MEDAN SETIA BUDI)
- TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSONAL GUARANTEE SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK (STUDI PADA BANK BNI CABANG USU)
- PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS PENGUASAAN OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN OLEH PIHAK KETIGA BERDASARKAN MURABAHAH BIL WAKALAH (STUDI KASUS PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH
- PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SEWU BALI DI KABUPATEN TABANAN
- JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN NASABAH PADA BANK UMUM
- KEKUATAN HUKUM LoU SEBAGAI JAMINAN DALAM KREDIT SINDIKASI BANK
- IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG DIIKAT DI BAWAH TANGAN (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Sukoharjo Kantor Cabang Pringsewu)
- Perlindungan Hukum bagi Bank (Kreditur) bila Debitur Kredit Macet dengan Jaminan Hak Cipta

- Tanggung Gugat Kantor Pertanahan Kota X Atas Kerugian Yang Diderita Oleh Bank MS Karena Tidak Terpasangnya Obyek Jaminan
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN KEBENDAAN TERKAIT PELUNASAN HUTANG OLEH DEBITOR (STUDI KASUS PUTUSAN No.50/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST)
- PENERBITAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
- Pelaksanaan Jaminan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah
- Tanggung Jawab Kurator Terhadap Penjualan Harta Pailit Jaminan Debitur PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk KC Pekanbaru (Studi Kasus Kepailitan Koperasi Karyawan Nusantara Lima)
- Kekuatan Hukum Covernote Melalui Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan Apabila Terjadi Kredit Macet
- Pelaksanaan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat Ulatidana Rahayu yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Secara Online
- TANGGUNG JAWAB NASABAH BANK TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK DALAM KREDIT PERBANKAN
- PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN BERDASARKAN PERMENKO NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KUR (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pasar Tugu Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung)
- Kedudukan Fiat Eksekusi Pengadilan Negeri Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Tanah Dan Bangunan Pada Bank Dan Lembaga Pembiayaan Lainnya Dalam Konteks Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum
- UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN GAJI TERKAIT KLAIM ASURANSI PADA BANK KALBAR CABANG PEMBANTU PASAR DAHLIA PONTIANAK
- PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USSAHA RAKYAT DENGAN JAMINAN (Suatu Penelitian Pada Salah Satu Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat di Kota Banda Aceh)
- PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi pada Kantor Pusat PT.Bank Aceh Syariah di Provinsi Aceh)
- PROBLEMATIKA PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus PT BPD Bank Jateng Cabang Surakarta)
- Dasar Hukum Dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Bank Dengan Jaminan SK PNS
- Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank
- Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli
- Kedudukan Asset Yayasan Yang Dijadikan Jaminan Dalam Permohonan Kredit Bank
- KINERJA UNIT INTERNAL APPRAISAL DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN JAMINAN PADA KANTOR BANK MAYBANK INDONESIA CABANG PONTIANAK

- PELAKSANAAN ROYA FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI JAMINAN HUTANG DI BANK MESTIKA DHARMA TBK CABANG PEKANBARU.
- PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG TERIKAT JAMINAN BANK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 704K/PDT/2016)
- EFEKTIVITAS JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE) DALAM MENUNJANG PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI BANK BRI CABANG SURAKARTA DAN BANK BNI SYARIAH CABANG SURAKARTA
- Bank Garansi Sebagai Jaminan Bagi Pihak Ketiga
- Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Syariah Di Kota Malang
- WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996: STUDI PADA BANK PAPUA CABANG BIAK
- EKSEKUSI JAMINAN TAMBAHAN PADA PERJANJIAN KREDIT SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI AGUNAN BANK
- Yuridis Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Mestika Dharma, Medan
- PROBLEMATIKA PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus PT BPD Bank Jateng Cabang Surakarta)
- EKSISTENSI JAMINAN KEBENDAAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN BANK SYARIAH: Legal Formal Hukum Nasional dan Ijtihad dalam Fikih
- PENYELESAIAN KREDIT MACET MENGGUNAKAN PERABOT RUMAH TANGGA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ASWAJA PONOROGO
- EFEKTIVITAS PENGGUNAAN JAMINAN FIDUSIA ATAS OBJEK BERUPA BARANG YANG DILEKATI HAK CIPTA (STUDI DI BANK UMUM DIBAWAH PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL IV KOTA SURABAYA)
- PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PENGAWAI KONTRAK: STUDI ANALISIS PADA BANK BPD BALI CABANG TOHPATI
- PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI SUATU JAMINAN PROYEK PADA PEMBIAYAAN PROYEK PEMERINTAH DI PROVINSI RIAU
- Implikasi Hak Kebendaan terhadap Jaminan Fidusia dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus PT. BANK SUMUT)
- Perlindungan Hukum bagi Bank sebagai Pemegang Jaminan Hak Atas Tanah dan Bangunan Milik Debitur yang Disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Diskursus Jaminan dan Urgensinya Pada Akad Bagi Hasil di Bank Syariah
- TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN ATAS OBJEK JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN FIDUSIA PADA BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG SAMARINDA KCP UNIT SUNGAI PINANG DALAM
- PRODUK PEMBIAYAAN PAKET MASA DEPAN BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) SYARIAH TANPA JAMINAN

- PENERAPAN PRINSIP KEHATI HATI OLEH BANK DALAM MEMBERIKAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN JABATAN (Studi di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri)
- KEKUATAN HUKUM EKSEKUSI JAMINAN AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI PENELITIAN DI PT. BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU MATANG GEULUMPANG DUA KABUPATEN BIREUEN ACEH)
- Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan)
- Pembebanan Jaminan Gadai atas Hak Merek oleh PT Bank Syariah X
- Implementasi Lelang Barang Jaminan Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Panyabungan
- PERUBAHAN JENIS BANK TERHADAP KEDUDUKAN JAMINAN KREDIT
- WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
- PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN MODAL KERJA FIKTIF OLEH BANK MENGENAI PROSEDUR DOKUMEN DAN JAMINAN (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)
- Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Probolinggo
- IMPLIKASI YURIDIS BANK SEBAGAI SALAH SATU PIHAK PERJANJIAN TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM HAL OBJEK PERJANJIAN MENJADI JAMINAN KREDITUR LAIN (Studi Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 118/Pdt.Sus-
- PENGARUH TINGKAT RELIGIUSITAS, JAMINAN RASA AMAN DAN PENDAPATAN TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH (Studi Pada Mahasiswa Produktif FEBI UIN Ar-Raniry)
- DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA BANK UMUM NASIONAL DI INDONESIA
- UPAYA HUKUM KREDITUR DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN PERJANJIAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO) CABANG TANJUNGPURA PONTIANAK
- PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP KREDIT MACET PT. BANK ARTOS INDONESIA
- Gadai Deposito Sebagai Jaminan Kredit (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Cabang Solo)
- KAJIAN YURIDIS SERTIFIKAT HAK MILIK SEBAGAI JAMINAN PINJAMAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA DI ATAS TANAH DAN PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN
- Akibat Hukum Pada Pemisahan Simpanan Dari Nasabah Bank Saat Likuidasi Untuk Memperoleh Jaminan Dari Lembaga Penjamin Simpanan
- ANALISIS YURIDIS HAK CIPTA YANG DIJADIKAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI BANK BTPN [JURIDICAL ANALYSIS OF COPYRIGHTS USED AS FIDUCIARY GUARANTEES BASED ON COPYRIGHT LAWS AT BANK BTPN]

- Gaji Sebagai Objek Jaminan Utang di Bank Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia
- SURAT KEPUTUSAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM KRITERIA JAMINAN PADA PERJANJIAN KREDIT (Studi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen)
- UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP PENYALAHGUNAAN BENDA JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITOR (Studi di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang)
- Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada PT Bank Mayapada Internasional Cabang Denpasar pada Masa Covid-19
- PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA MONETER: COMPLETION OF PROBLEM FINANCING WITH FIDUSIAN GUARANTEE IN BPRS
- IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Sampang)
- FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI DI KANTOR BANK BRI KABUPATEN SAMPANG)
- EKSEKUSI HAK JAMINAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SOLIDER PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG
- Pembatalan Akta Pengikatan Hibah Notaris/Ppat Yang Masih Dijadikan Jaminan Pinjaman Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2569 K/Pdt/2019)
- Pembatalan Akta Pengikatan Hibah Ppat Yang Masih Dijadikan Jaminan Pinjaman Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2569 K/Pdt/2019)
- PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (STUDI DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CATUR ARTHA JAYA KUDUS)
- JAMINAN KREDIT DENGAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS OBJEK TANAH PADA PT. BANK JATIM
- ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA SURAT KUASA YANG DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS TERKAIT DENGAN PERALIHAN HAK YANG OBJEKNYA DALAM JAMINAN BANK (STUDI PUTUSAN No. 445/PDT-G/2015/PN.Mdn Jo No. 49/Pdt/2017/PT.Mdn)
- Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Perjanjian Kredit Bank
- Resi Gudang sebagai Objek Jaminan Kredit Bank (Warehouse Receipts As Bank Credit Guarantee Objects)
- AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN BEBERAPA BANK SYARIAH TERHADAP AKAD DAN JAMINAN
- Kepastian Hukum Hak Subrogasi Perusahaan Penjaminan Syariah terhadap Pembiayaan yang di Write Off (Hapus Buku) oleh Bank Syariah (Studi Kasus Klaim Penjaminan Pembiayaan Syariah di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah)
- IMPLEMENTASI RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG SUKOHARJO
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK ATAS MUSNAHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

- Strategi Penyelesaian Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Benda Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus : PT Bank Syariah Indonesia Area Medan Kota)
- EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN NASABAH AKIBAT KREDIT MACET PADA PT. BANK MANDIRI SYARIAH CABANG PONTIANAK
- Pertanggungjawaban Perdata Bank NTB Syariah Terkait Hilangnya Dokumen Jaminan Kredit Nasabah : (Analisis Putusan Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr)
- Penyelesaian Kredit Bermasalah Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Penggunaan Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa sebagai Jaminan Kredit di Bank Pembangunan Daerah Bali di Kabupaten Badung
- EKSEKUSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH
- Analisis Pelaksanaan Kerjasama Penjaminan Pembiayaan Bank Syariah Di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kc Medan
- PENGATURAN TERHADAP PERSONAL GUARANTEE SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK RIAU KEPRI CABANG TEMBILAHAN
- Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Syariah Indonesia
- Analisis Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah dan Bangunan yang Diagunkan untuk Meminjam Kredit Usaha pada PT. BPR Sumber Pangasean (Bank BSP), Tbk. Kantor Cabang Bandar Jaya (Studi Perkara Nomor: 15/Pdt.g.s/2020/PN Gns)
- PENERAPAN JAMINAN TAMBAHAN PADA PEMBIAYAAN KUR DENGAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DI BANK BRI SYARIAH KCP SOREANG
- Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah
- Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Likuidasi Bank
- ANALISIS SHARIAH COMPLIANCE PENETAPAN HARGA LELANG BARANG JAMINAN DALAM MENGURANGI RISIKO PADA PEMBIAYAAN IB GRIYA DI BANK SUMUT SYARIAH CABANG MEDAN
- Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Pura-Pura Ppat Atas Jaminan Kredit Di Bank
- INTERNALISASI EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM PEMBIAYAAN KREDIT PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KOTA MALANG: The Internalization of Guarantee Rights Execution in Credit Financing at Indonesian Sharia Bank (BSI) Malang City

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 358 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar jaminan/agunan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional.

Daftar Pustaka

Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share

- (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39.

<https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>

- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni, 30–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>